

O MODELO G12 DE PEQUENOS GRUPOS NO CONTEXTO DA GERAÇÃO Z

 DOI: 10.5281/zenodo.20476540

Alex da Silva Nascimento

Mestrando em Teologia. Pós-Graduado em Direito do Trabalho. Bacharel em Teologia, Direito e Administração de Empresas.

RESUMO

Com o objetivo de ganhar vidas, expandir o Reino de Deus, estruturar o ensino e o meio de comunicação da visão, missão e formação de identidade, muitas igrejas têm adotado o modelo de pequenos grupos, ou células. Esse formato ganhou força no Brasil na década de 1990, impulsionado por movimentos como o G12, liderado por César Castellanos, da igreja Missão Carismática Internacional. O modelo apresenta características marcantes, tais como a obrigatoriedade de realizar as reuniões em lares e, para citar outro exemplo, um padrão definido tanto para o conteúdo quanto para a duração dos encontros. Tal modelo sofreu adaptações, mas em linhas gerais ainda serve de base para muitas igrejas brasileiras. Paralelamente, uma nova geração tem atuado nas igrejas, trazendo desafios decorrentes de mudanças significativas em sua visão de mundo. Conhecida como geração Z, composta por nascidos entre 1995 e 2010, essa faixa apresenta dificuldades nas relações interpessoais, forte apego tecnológico, capacidade multitarefa, aversão ao controle e grande tempo dedicado à internet, entre outras particularidades. Assim, deparamos com uma dualidade: de um lado, uma nova igreja formada pela geração Z, com características próprias; de outro, um modelo desenvolvido em um contexto social distinto, que privilegia outras características. Nesse contexto é que surge o objetivo dessa pesquisa que é o de analisar se o modelo G12 ainda está alinhado às particularidades da geração Z, propondo ajustes mediante uma análise crítica que leve em conta as especificidades dessa geração. Para isso, inspirado na concepção weberiana, será realizada a construção de tipos puros referentes tanto à geração Z quanto ao modelo de células (G12), a partir dos quais, após analisar suas principais características, serão identificadas distorções e aproximações pelo método comparativo. Em termos práticos espera-se que ao final da pesquisa, com base nessa fundamentação teórica, seja construído um manual de pequenos grupos voltado para a geração Z, alinhado às suas características e necessidades.

Palavras-chave: G12. Células. Pequenos Grupos. Geração Z. Modernidade.

ABSTRACT

With the aim of winning lives, expanding the Kingdom of God, structuring teaching, and establishing a means of communicating vision, mission, and identity formation, many churches have adopted the small group or cell group model. This format gained momentum in Brazil in the 1990s, driven by movements such as G12, led by César

Castellanos of the International Charismatic Mission Church. The model presents distinctive characteristics, such as the requirement to hold meetings in homes and, to cite another example, a defined standard for both the content and duration of gatherings. Although the model has undergone adaptations, it still generally serves as a foundation for many Brazilian churches. At the same time, a new generation has been active in churches, bringing challenges resulting from significant changes in their worldview. Known as Generation Z, composed of individuals born between 1995 and 2010, this group shows difficulties in interpersonal relationships, strong technological attachment, multitasking ability, aversion to control, and a significant amount of time spent on the internet, among other particularities. Thus, we are faced with a duality: on one hand, a new church shaped by Generation Z, with its own characteristics; on the other, a model developed in a different social context that prioritizes other traits. It is within this context that the objective of this research emerges: to analyze whether the G12 model is still aligned with the particularities of Generation Z, proposing adjustments through a critical analysis that takes into account the specificities of this generation. To achieve this, inspired by the Weberian conception, the construction of ideal types will be carried out for both Generation Z and the cell group model (G12). From these, after analyzing their main characteristics, distortions and convergences will be identified through the comparative method. In practical terms, it is expected that, by the end of the research, based on this theoretical foundation, a small group manual tailored to Generation Z will be developed, aligned with its characteristics and needs.

Keywords: G12. Cells. Small Groups. Generation Z. Modernity.

INTRODUÇÃO

É possível notar, a partir da vivência comum, uma mudança significativa nos tempos atuais, não somente no meio eclesial, mas na sociedade em geral. As relações interpessoais estão mais rasas, as interações sociais diluídas no espaço imensurável da internet, a quantidade e velocidade das informações estão cada vez mais intensas. Nas igrejas, já é possível notar o reflexo dessa modernidade, principalmente quando o assunto é “trabalho com a juventude”, mais especificamente com os da Geração Z.

Uma das estratégias utilizadas pelas igrejas para alcançar e engajar os jovens é o trabalho com pequenos grupos. Com o propósito de ganhar vidas, expandir o Reino de Deus, estruturar a forma de ensino e meio de comunicação da visão, missão e formação de identidade, muitas igrejas têm se utilizado do modelo de pequenos grupos, ou células. Esses pequenos grupos ganharam força no Brasil na década de 90 a partir de movimentos como o G12, capitaneado pelo líder César Castellanos, da igreja Missão Carismática Internacional.

Os pequenos grupos são, em última instância, uma estratégia de crescimento aliada à necessidade de acolhimento do novo convertido em grupos menores, além de ser um instrumento para a transmissão de valores e ensino da igreja. Nas últimas décadas, novos modelos surgiram tendo por base o modelo G12. Modelos como o DNA (Desafiar, Nutrir e Apoiar), estruturado pela igreja Batista Central de Belo Horizonte, por exemplo, sugerem fórmulas e métodos próprios, pautados em estruturas hierarquizadas e bem definidas. O que se percebe, portanto, é que os modelos de pequenos grupos pelo Brasil partem de uma coluna dorsal: o G12. Ainda que eventualmente as igrejas tenham feitos adaptações em seus modelos, o G12 deu a tônica inicial no Brasil, influenciando os modelos utilizados pelas igrejas.

Em paralelo, uma nova geração vem atuando nas igrejas, trazendo consigo desafios ocasionados por mudanças significativas em sua visão de mundo. Conhecida como geração Z, os nascidos entre 1995 e 2010 são caracterizados por suas dificuldades nas relações interpessoais, apego tecnológico, entre outros.

Encontramo-nos, portanto, diante de uma dualidade: de um lado temos uma nova igreja surgindo, formada pela geração Z, com características inerentes, e de outro lado um modelo de pequenos grupos forjado em outro contexto sociológico, que privilegia outras características.

Assim, a pesquisa que pretendemos desenvolver tem por objetivo analisar, ainda que de forma indireta, as repercussões da modernidade nas interações que se operam dentro das igrejas, com foco nos pequenos grupos, ou células. Diante disso, surge a temática a ser explorada neste trabalho: o modelo G12 de pequenos grupos está alinhado às características da geração Z? O formato dos pequenos grupos, ou células, está alinhado com a forma como essa geração consegue aprender ou se engajar? Em outros termos, qual a compatibilidade do G12, enquanto modelo de pequenos grupos, com aqueles que compõem a geração Z?

1. Atualidade do tema.

É latente a influência que a igreja vem exercendo ao longo dos anos na sociedade, seja na apresentação do evangelho de Cristo ou ao longo da história com sua marca nas escolas, faculdades, centros de formação etc. Portanto, a igreja tem um papel fundamental na sociedade.

Sabe-se que a sociedade está em constante mudança e, por isso, a igreja deve adaptar-se a essas mudanças caso queira continuar exercendo seu papel de difusão do evangelho de Cristo e de transformação de vidas. Assim, historicamente a teologia tem buscado auxílio em outras disciplinas, tais como a Sociologia, para alcançar seus objetivos.

Conhecer as características dos membros que estão chegando às igrejas e que, em boa parte, já estão fazendo parte do corpo eclesial, tem efeito prático para a igreja do futuro. O crescimento da igreja do século XXI, assim como a sua robustez, dependem desses ajustes. Logo, faz-se necessário o aprimoramento de estudos com aplicação prática, com o intuito de deixar, em última instância, a igreja mais contextualizada e sadia.

No contexto da igreja local, é possível verificar um desânimo gradual entre os mais jovens no que diz respeito ao engajamento concernente aos pequenos grupos, seja nas funções de liderança, seja na simples participação. É preciso verificar, portanto, se o formato desses pequenos grupos está adequado.

Portanto, há a necessidade de trazer para o meio eclesial a discussão de como devem ser as novas dinâmicas da igreja, pois é um local intergeracional onde sempre haverá o conflito de modelos e tradições antigas com as demandas atuais.

Nesse contexto, Zygmunt Bauman, com sua obra "Modernidade Líquida", será de grande importância para o desenvolvimento do trabalho, principalmente na perspectiva das características da geração Z. Partiremos da premissa de que vivemos em uma sociedade pós-moderna, onde a efemeridade toma conta das relações, onde tudo é moldável ao momento e fácil de tomar uma nova forma.

A obra "Modernidade, Pluralismo e a Crise de Sentido", de Peter Berger e Thomas Luckmann, principalmente na diferenciação que faz entre identidade e identificação, será importante na construção do embasamento sociológico que faremos sobre a geração Z.

Os autores Jonh Palfrey e Urs Gasser terão um papel fundamental no trabalho, na medida em que fizeram pesquisas e entrevistas, com o auxílio de pesquisadores da Faculdade de Direito de Harvard e da Universidade de Sr. Gallen, na Suíça, com vários estudantes nascidos após 1995. A pesquisa tratou de assuntos relativos à exposição desses "nativos digitais" na rede mundial de computadores e a responsabilidade dos pais e professores quanto à instrução de comportamentos frente

à internet. Além disso, o trabalho dos autores traz em seu bojo várias características comportamentais desses indivíduos objeto do nosso trabalho.

Para efeito do presente trabalho, vamos levantar algumas das características da geração Z. A título de exemplo, podemos citar algumas características da Geração Z trazidas pela autora Martha Gabriel (2017, p. 112): (i) são preocupados com a economia; (ii) se interessam por empreendedorismo; (iii) são buscadores natos de conhecimento e educação; (iv) utilizam as mídias sociais para pesquisa, tais como youtube e outras; (v) são multitarefas, principalmente no que diz respeito aos diversos equipamentos eletrônicos (algumas vezes chegam a utilizar cinco telas (tv, celular, computador, tablets e dispositivo de games); (vi) tem forma de pensar espacial (3D e 4D); (vii) têm deficiência de percepção contextual; (viii) são aversos ao rastreamento (não gostam de ser controlados); (ix) se expressam muitos vezes por símbolos (emoticons) e imagens; (x) são rápidos ao falar e, exatamente por isso, deixam a desejar na previsão do que é comunicado; (xi) gostam daquilo que é raro e efêmero; (xii) gastam muito tempo na frente do computador; (xiii) dispõem de círculos sociais globais (“26% teriam que viajar de avião para visitar a maior parte dos seus contatos”); (xiv) são preocupados com o impacto da humanidade no planeta terra; (xv) são pouco ativos sob o ponto de vista físico (gostam de vídeo games); (xvi) fazem transmissões ao vivo (livestream); (xvii) se interessam por culinária; e (xviii) tem como vício a comida, tendo a obesidade se tornado um problema.

Utilizaremos os conceitos de Émile Durkheim, em sua teoria estrutural-funcionalista, para estabelecermos premissas sociológicas adequadas no que diz respeito ao papel da igreja na sociedade. Na concepção de Durkheim, a sociedade é composta por diversas instituições interdependentes, cada uma com funções específicas que contribuem para a manutenção da ordem e da coesão social. Nesse contexto, a religião, e mais especificamente a igreja, não é vista apenas como um conjunto de crenças, mas como uma instituição essencial para a integração social, reforçando os laços entre os indivíduos e transmitindo valores compartilhados.

2. Pequenos grupos e suas características: uma análise preliminar.

Após a análise das características dos tempos atuais, com foco principal nos da geração Z, vamos passar a levantar as características do modelo G12 de pequenos grupos. Em uma pesquisa inicial, sabe-se que o modelo G12 (Governo dos 12) nasceu

a partir de uma direção que teve seu líder, Pastor César Castellanos, no ano de 1983, quando enfrentava dificuldades no crescimento de sua igreja, à época com 120 membros. Após o que ele chama de direção de Deus, resolveu começar o trabalho da Missão Carismática Internacional, tomando por base a Visão do Governo dos 12 (Castellanos, 2018, p. 6).

O modelo é estruturado em células, reuniões em pequenos grupos feitas nas casas das pessoas, onde é passado o ensino da palavra, onde há a transmissão dos valores da igreja e que também tem por objetivo receber o novo na fé, criando um ambiente acolhedor para ele. Esse modelo tem algumas características marcantes, tais como a obrigatoriedade de se fazer as reuniões nos lares, existe um padrão nas reuniões quanto ao conteúdo do que é transmitido bem como quanto à duração da reunião. Há, ainda, o momento das “ofertas”, onde é arrecadado dinheiro dos fiéis, dentre outras características. A lógica e estruturação do modelo são pautadas em quatro fases: ganhar, consolidar, treinar e enviar. Células são, portanto, segundo conceito trazido pelo pastor César Castellanos “pequenas reuniões que um líder desenvolve, uma vez por semana, em uma casa, com a intenção de conquistar novas pessoas para Jesus” (2018, p. 16).

De modo geral, tendo em vista uma análise preliminar, entre as características do modelo em células estão a centralização na figura do líder, a replicação do discipulado em rede, o uso de linguagem de guerra espiritual e a ideia de crescimento numérico como expressão de sucesso espiritual (Rega, 2025). A estrutura celular permite um controle mais próximo dos membros, o que, embora eficaz do ponto de vista organizacional, gerou críticas quanto ao autoritarismo e à superficialidade teológica (Rega, 2025; Silva, 2011).

O líder da igreja Missão Carismática Internacional - MCI, pastor César Castellanos, elaborou um manual para as células. Neste manual há diversas regras sobre como as células devem funcionar. Assim, com o intuito de manter uma padronização no formato das células, esse manual é o guia para a MCI e para todas as igrejas que porventura adotem o modelo G12.

São objetivos da célula: a) compartilhar a mensagem da salvação e ganhar pessoas; b) abençoar e trazer restauração aos lares; c) ensinar princípios elementares da bíblia, que todos os presentes possam praticar; d) ser o início da formação da equipe de 12 (estrutura de discipulado); e) formar o corpo de liderança da igreja; e f) satisfazer as necessidades pessoais (Castellanos, 2018, p. 19).

São requisitos básicos para ser um líder de célula no modelo G12: a) ter um encontro pessoal com Jesus; b) ser guiado pelo Espírito Santo; c) ir aonde Deus o enviar; d) fazer parte de capacitação destino e de uma equipe de 12; e e) servir e ter a bênção do seu líder. (Castellanos, 2018, p.42-45)

Há também a formatação quanto à distribuição do tempo dentro da célula: a) saudação e boas-vindas; b) louvor, com duração de 10 minutos; c) atividade quebra-gelo, com tempo de 5 minutos; d) mensagem central, com duração de 20 minutos; e) oração por necessidades, 5 minutos; f) oração de entrega para os novos, onde esses são levados a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, com duração de 5 minutos; g) oferta, com duração de 5 minutos; e h) tempo para compartilhar em fraternidade, 10 minutos (Castellanos, 2018, p.56-59).

Além dos mandamentos, há orientações gerais que são recomendadas por Castellanos (2018, p.62-65), tais como ser pontual, cuidar da aparência pessoal, cuidar do testemunho, ficar atento à linguagem utilizada, criar um ambiente confortável e tranquilo, ser sempre gentil e respeitoso, pregar com o exemplo, ser organizado com a gestão da informação e ficar atento a todos os detalhes.

É possível verificar, a partir das características apontadas em um estudo preliminar, que se trata de um modelo engessado, cheio de regras rígidas. Tais características, ainda que diluídas, são também apresentadas em modelos decorrentes do G12, tal como o modelo desenvolvido pela igreja Batista Central de Belo Horizonte, chamado DNA (Desafiar, Nutrir, Apoiar), ou como o MDA (Movimento do Discipulado Apostólico), capitaneado pelo Pastor Abe Huber. Esse último com maiores diferenças em relação ao G12, mas ainda assim dele decorrente (Iacomini Junior, 2021, p. 52).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do cenário de mudanças, cremos que a igreja tem um papel fundamental para a restauração da crise de sentido por que passa a sociedade hoje, causada pelo que Peter Berger chama de pluralismo, que basicamente é essa gama de oportunidades, de visões de mundo, é a oferta abundante de possibilidades, que acaba enfraquecendo o que ele chama de “comunidades de vida” (Berger; Luckmann, 2004, p. 28).

Para essa crise de sentido, as instituições que a modernidade liquefez, ou pelo menos tentou, tem um papel fundamental. É por meio da família, da igreja e, por que não, dos pequenos grupos que podemos resgatar a sociedade e diminuir, por meio de uma comunidade de acolhimento, essa crise de sentido que tem levado a uma fragilidade no senso de identidade das pessoas.

Em resumo, pretendemos ao final da pesquisa propor ajustes no modelo com base na pesquisa operada, sem antes: a) identificar as características da Geração Z, a partir de uma análise sociológica, dentro de um contexto pós-moderno; b) analisar o modelo G12 de pequenos grupos, na perspectiva social e teológica; propor ajustes no modelo G12 a partir de uma análise crítica, considerando as características da geração Z.

Inspirado na concepção weberiana, será realizada a construção de tipos puros referentes tanto à geração Z quanto ao modelo de células (G12), a partir dos quais, após analisar suas principais características, serão identificadas distorções e aproximações pelo método comparativo.

Ao final, a partir da análise comparativa entre as características da geração Z e o modelo G12, propor um ajuste ao modelo de células do G12, de forma a tornar os pequenos grupos mais adequados e atrativos, propondo um manual para pequenos grupos para a geração Z.

REFERÊNCIAS

BERGER, P.; LUCKMANN, T. **Modernidade, pluralismo e crise de sentido: a orientação do homem moderno**. Petrópolis: Vozes, 2014.

CASTELLANOS, C. **Manual para células**. G12 Editores. 2018.

GABRIEL, M. **Você, eu e os Robôs: pequeno manual do mundo digital**. Editora Atlas. 2017.

IACOMINI JÚNIOR, F. **Sobre a viabilidade da utilização de células como instrumento de plantação de igrejas**. 2021. Dissertação (Mestrado em Teologia) – Faculdades Batista do Paraná, Curitiba, 2021.

REGA, L. S. G12: **Estudos e reflexões sobre o movimento**. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/slideshow/g12-estudos-e-reflexoes-sobre-o-movimento/60977957>. Acessado em: 19/05/2025.